

BO'LAJAK KADRLARNING KASBIY KOMPETENTLIGI – MUHIM JARAYON

Rahmonova Zulfiya Bahromovna

Farg'ona viloyati yuridik texnikumi "Umumta'lim fanlari" kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11180328>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif mamlakatimizda ta'lim tizimining samaradorligini ta'minlash, iqtisodiyotning real sohalarini hisobga olgan holda kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, yuksak xorijiy tajribalar asosida ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, axborot-kommunikatsiya va raqamli texnologiyalarni samarali pedagogik mexanizmlarini ishlab chiqish hamda joriy etishga alohida e'tibor berilayotganligi, o'quvchi va talablarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish hamda rivojlantirish muhim masala ekanligi xususida fikr bildirgan.

Kalit so'zlar: pedagogik mexanizmlar, kasbiy kompetentlik, intellektual resurslar, kreativ kompetentlik, intellektual kompetentlik, kommunikativ kompetentlik.

**PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE PERSONNEL IS AN IMPORTANT
PROCESS**

Abstract. In this article, the author expresses the opinion that in our country special attention is paid to ensuring the effectiveness of the education system, improving the training system taking into account the real spheres of the economy, expanding educational opportunities based on high foreign experience, developing and introducing effective pedagogical mechanisms of information and communication and digital technologies, the formation and development of professional competence of students and requirements.

Key concepts: pedagogical mechanisms, professional competence, intellectual resources, creative competence, intellectual competence, communicative competence.

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ КАДРОВ – ВАЖНЫЙ
ПРОЦЕСС**

Аннотация. В данной статье автор высказывает мнение о том, что в нашей стране уделяется особое внимание обеспечению эффективности системы образования, совершенствованию системы подготовки кадров с учетом реальных сфер экономики, расширению возможностей получения образования на основе высокого зарубежного опыта, разработке и внедрению эффективных педагогических механизмов информационно-коммуникационных и цифровых технологий, формированию и развитию профессиональной компетентности учащихся и требований.

Ключевые понятия: педагогические механизмы, профессиональная компетентность, интеллектуальные ресурсы, творческая компетентность, интеллектуальная компетентность, коммуникативная компетентность.

Mamlakatimizda ta'lim tizimining samaradorligini ta'minlash, iqtisodiyotning real sohalarini hisobga olgan holda kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, yuksak xorijiy tajribalar asosida ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, axborot-kommunikatsiya va raqamli texnologiyalarni samarali pedagogik mexanizmlarini ishlab chiqish hamda joriy etishga alohida e'tibor berilmoqda. Ushbu masalalarning qanchalik muhim ekanligi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasidagi quyidagi fikrlaridan ko'rinib turadi: "Xalqimiz shuni yaxshi bilishi kerak: oldimizda uzoq va mashaqqatli yo'l turibdi.

Barchamiz jipslashib, tinimsiz o'qib-o'rgansak, ishimizni mukammal va unumli bajarsak, zamonaviy bilimlarni egallab, o'zimizni ayamasdan oldinga intilsak, albatta hayotimiz va jamiyatimiz o'zgaradi"¹. Ta'lim jarayonida o'quvchi va talabalar kreativ, intellektual kompetentligini rivojlantirish, ularning salohiyatini rivojlantirish, muammolarni mustaqil hal etish iqtidorlarini takomillashtirish, intellektual madaniyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan deyish o'rinlidir.

Albatta, bunda intellektual salohiyat tushunchasi asosiy urinni egallaydi. Ma'lumki, bugungi kunda insonning intellektual xususiyatlarini tavsiflash uchun umumiy psixologiyada qo'llaniladigan aniq mezonlar jamiyatining zamonaviy rivojlanish darajasiga va intellektual resurslarning ortib borayotganligiga qarab belgilanadi.

Pedagogika sohasining taniqli olimlaridan biri N.Muslimov ta'lim jarayonida kompetentlik shakllanishi o'quvchilarning intellektual tarbiyasi bilan bir vaqtning o'zida amalga oshirilishi kerak, bu esa har birining aqliy tajribasini intellektual mahsuldorligini oshirish va uning aql-idrokining o'ziga xosligida namoyon bo'ladi, deb ta'kidlaydi.²

Bugungi globallashtiruv davrida o'quvchi va talabalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiruvchi hissiyotlarini shakllantiruvchi mexanizmlar va o'qitishning yangi pedagogik texnologiyalar hamda interfaol metodlari orqali ularning bilim olish jarayonlarini faollashtirish tizimini takomillashtirish, ulardagi kasbiy ijodkorlikni shakllantirish, ta'lim-tarbiya jarayoni

¹ <https://pv.uz/uz/newspapers/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeva-olij-mazhlisu-2020>.

² Muslimov N.A. Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarning malakasini oshirish texnologiyalari Monografiya, T.: "Fan" nashriyoti. 2011 yil. 28-b.

sifatini yuritish va nazorat qilish mexanizmlarini ishlab chiqib amalga oshirish metodlari mavjud bo'lib, ular uzluksiz ta'lim tizimini mazmunan yangilashni, ta'lim-tarbiya samaradorligini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga xizmat qiladigan samarali choralar ko'rishni taqozo etadi.

Bugungi kunda ta'lim jarayonlarini o'quvchi va talabalarning kreativ kompetentligi, intellektual kompetentligi, kommunikativ kompetentligi kabi tushunchalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. O'qitishda maqsad ham ularda ushbu qobiliyat va ko'nikmalarni shakllantirish hamda rivojlantirishga qaratilgan. Yetishib chiqayotgan qaysi sohadagi kadrlar bo'lmasin, ularda ushbu fazilatlar bo'lishi talab qilinadi.

Ta'lim muassasalari kasbiy kompetentligini o'rganishdan asosiy maqsad mutaxassislar kasbiy kompetentligining ta'lim-tarbiya jarayonidagi o'rni hamda kompetentlik, kasbiy kompetentlik sifatleri, o'zini-o'zi rivojlantirish, o'zini-o'zi boshqarish haqidagi bilimlarni chuqurroq shakllantirish, yuksak milliy muloqot texnikasi va madaniyatini egallashga yordam berish va kasbiy kompetentlik bo'yicha yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlashdan iboratdir³.

Zero, bugungi davr kadrlari jamiyat hayotida amalga oshirilayotgan tub o'zgarishlarning asosiy ishtirokchilaridan biri sifatida har tomonlama yetuk, bilimli, davlatiga, xalqiga muhabbati kuchli, jamiyatdagi hamda kasb vazifalarini yaxshi bilgan shaxs bo'lishi shart. Shundagina davlatning har tomonlama kuchli davlatlar qatoriga olib chiqishga xizmat qila oladi.

Bo'lajak kadrlarning kasbiy kompetentligi xususida olim M.Choshanovning "Kompetentlik – bu nafaqat bilimlarga ega bo'lish, balki ushbu bilimlarni muntazam rivojlantirib, yangilab borishga, aniq vaziyatlarda qo'llay olishga intilish, ya'ni operativ va mobil bilimlarga ega bo'lish, tanqidiy fikrlash, qulay, samarali qaror qabul qilish hamda yolg'onni rad etish qobiliyatiga ega bo'lishdir"⁴, degan fikrlariga qo'shilish lozim deb o'ylaymiz.

So'zimiz yakunida aytish mumkinki, kasbiy kompetentlik mutaxassisning muhim fazilatleri sifatida ta'lim olish va kelajakdagi kasbiy tajriba, amaliy faoliyat natijasida yana ham chuqurroq egallab boriladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: "O'zbekiston", 2023 y.

³ N.Baxriyeva. Ta'lim muassasalari mutaxassisleri kasbiy kompetentligining tuzilishi. Zamonaviy ta'lim / sovremennoye obrazovaniye. 2019, 9(82). 4-bet.

⁴ A.Markova.Psixologiya professionalizma. - M.: Mejdunarodniy gumanitarniy fond "Znaniye", 1996.-S.218.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

2. <https://pv.uz/uz/newspapers/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirzиеva-olij-mazhlisu-2020>.
3. Muslimov N.A. Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarning malakasini oshirish texnologiyalari Monografiya, T.: "Fan" nashriyoti. 2011 yil. 28-b.
4. N.Baxriyeva. Ta'lim muassasalari mutaxassislari kasbiy kompetentligining tuzilishi. Zamonaviy ta'lim / sovremennoye obrazovaniye. 2019, 9(82). 4-bet.
5. A.Markova.Psixologiya professionalizma. - M.: Mejdunarodniy gumanitarniy fond "Znaniye", 1996.-S.218.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH